

Busta 61, inv. 348

28 settembre 1803, cc. 6

*Opinione e riflessioni
sull'uso Economico
di Termolampa.*

*Fatta dal D. Vincenzio
Chiarelli
il dì 22. Feb. 1805.*

Come un oggetto di novità interessante si era riuo-
dato da molti la maniera economica, e curiosa
d'applicare il gruppo distillatorio della sopra-
zzuole agli usi, e ai comodi della vita.
Mettendo infatti a profitto il Gas Progenio, che
in questa distillazione si sviluppa, e che in
combustione col mezzo di tubi conduttore conti-
nui, ove più piace diretta, e secondo un servizio
si face non solo alla curiosità degli idioti,
ma pote farsi ancora sperare di trarne par-
tito economico, e specialmente all'oggetto d'illu-
minare in tempo di notte, con poca spesa, qua-
lunque sito.

Meno gran rumore in principio questa scoperta tra
i gochi saggi, che fatti furono il caso del
Termolampo, o piuttosto Termolampa, fu
a conferirsi ai dotti, anche in questa occa-
sione che solo per il genio è bastante a
dar l'aspetto di nuovi ai materiali più
vecchi. Tutto sta infatti nel saper meglio
immaginar la maniera più vantaggiosa di
usarne.

Or mentre stupiti gli idioti di se gran portento
stavano attoniti a veder arder del fuoco, e
splendor brillante facetta, e dove nullare
devano, che in apparenza potesse servire d'
appoggio, e di alimento, i dotti ridendosi
tanto stupore, e promettevano di trarre
da questo portento la più utile, e interes-
sante conseguenza. Intanto però non mi
è noto, che abbia alcuno fin qui valutato
il vantaggio possibile, che avrebbe potuto
trarsi da questo processo chimico di l'uso.

Si è a rendersi utili

e poi comodi dell'umana foresta, niuno, che abbia ridotto a calcolo di paragone, esatto, e sicuro, l'utile vero, o il disputabile, che dee ritrovarsi nell'uso del Termolampa in confronto dei lumi a olio comuni. Cotalqualvoglia progetto, che quindi avesse avuto l'origine, per di propria natura a gidersi nel caso immenso di tanti altri, immaginati senza il sostegno d'una adeguata esperienza.

È prima di tutto bisogna confessare, che la manutenzione, e la manutenzione di un apparato grandioso, stabile, ed economico, che debba servire a dei grandi progetti, qual è necessario impiegarsi nella distillazione d'un combustibile, che contiene dell'idrogeno, o dirsi voglia nel Termolampa, ferreggio, e gli intraprendenti non poco, ne è mio scopo di fare al presente delle ricerche su questo soggetto. Riguardo a questo si sa, che al chimico profondo, e di genio non mancano risorse; e tanto basta a render sicuri della possibile riuscita di qualsivoglia tentativo.

È ben d'ammessa, come già dimostrata, la costruzione, e manutenzione economica dell'apparato, e senza star ora a esaminare, se l'uso del Termolampa, è preferibile alla semplice combustione dell'olio, io voglio prima di tutto presentarvi, o signori, delle ricerche sul più utile impiego dei prodotti, che somministra la distillazione ~~prodotta~~ nel Termolampa predetto.

Voi già sapete, o signori, che distillando in va-
 si chiusi a gran fuoco un qualche combustibi-
 le ligneo, o oleoso, si ottiene del Gas idroge-
 no, un acido Piro-legnoso se il combustibile
 è ligneo, o Pivomucoso se il combustibile è
 oleoso. Papa nel tempo stesso della materia
 analoga al catrame, e resta nel vaso di-
 stillatorio un residuo carbonoso. Nel fare
 il Termolampa, la bocca del vaso distillato-
 rio comunica con un apparato analogo
 a quello di Wulfio, ond'è che pel tubo di
 finezza passando il Gas idrogeno, dopo d'
 aver yeorso diversi recipienti, che contie-
 gono dell'acqua, s'infiamma alla sua
 sortita, e continua ad ardere con fiamma
 più o meno lucida fintantoche dal com-
 bustibile distillante, ne vien tramandato,
 e finchè si mantiene ad una temperatu-
 ra forse abbastanza. L'acido intanto ri-
 man disciolto nell'acqua dei recipienti
 di Wulfio, ed il catrame, che in piccola
 dose egualmente in essa si scioglie, e
 la massima parte vi resta natante. Fi-
 nalmente il carbone rimane intatto nel
 vaso distillatorio, e può servire a tutti
 quegli usi, nei quali è impiegato il
 carbone ordinario.

Segue adunque la distillazione nel Ter-
 molampa, resta a disposizione del Chimico
Catrame, Acido Piro-legnoso, e Carbone.
 Questo catrame, e questo carbone, ponno
 impiegarsi e farne fuoco in una nuova

distillazione; ^{per} può così risparmiarsi una
 parte di peso, ed economizar della legna,
 o del carbone in questa, ed in qualsivoglia
 altra chimica operazione.

Tali idee mi suggerì il desio di trar frutto
 da questo processo; ond'è, che, affine di ret-
 tificarle, intrapresi qualche esperienza; ed
 eccovi, o signori, il risultato preciso di
 una delle più esatte esperienze a tal uogo
 alla quale le altre, e pressamente corrij-
 zione.

In una storta coperta di luteo terroso, misto
 con fimo cavallino, racchiuse una lib-
 bra, e mezzo di legatura comune di legna
 B. la massima parte di abate; quale è
 quella, che più comunemente si può trovar
 nel comprato in Firenze. A questa storta
 adattai ~~una~~ un apparato di Uulfo, avu-
 to circa tre B. di estensione nei suoi
 tubi, con un allungo in principio e
 bocce intermedie. La storta fu posta in
 un fornello di riverbero, e coperta di
 carbone, che fecesi arder vivamente, fin
 che si vidde continuarsi la distillazione,
 essendo già divenuta la storta incandescente.
^{medesima}

Incominciò ben presto a vedersi gorgogliare
 la prima bottiglia dell'apparato; e successi-
 vamente viddesi il gas farsi strada ad
 una all'altra, mentre l'allungo era pie-
 na di bianchi vapori. Avendo il gas fi-
 nalmente suffocato l'ultima bottiglia, in-

minuo a fortire dal tubo di sicurezza,
 e poté in breve infiammarsi; e le spazie
 di 58. minuti continuando ^{a fare} ~~continuando~~ una
 na fiamma chiara, e vivace, che avea
 circa tre linee di base, e trai 2, e i tre
 pollici d'altezza.

In questo frattempo veddesi il catrame e la
 massima parte natare nell'acqua delle bot-
 tiglie, in proporzion decrescente, secondo la
 distanza maggior dalla fonte; come pure si
 vidde l'acqua delle bottiglie madissime gran-
 dera un color giallo d'ambra, dovuto all'acido
 de Piro-Lignos, e a una piccolissima dose
 di catrame, che vi si disciolse.

Allorché nella giu' venne di Gas Borogeno, e de
 fficio fu mancante la fiamma, si fece for-
 za al fuoco di qualche minuto, ma espo-
 sto poco dopo anco di colare il catrame e l'ope-
 razion fu finita. Resto allora ad estrar-
 re dal vaso distillatorio il carbone residuo
 che fu circa un terzo di combustibile impie-
 gato e distillarsi. Essendo poi separato
 e mezzo di filtrazione il catrame natante
 si trovo epoca circa tre once; e l'acqua
 della bottiglie cresciuta di tre once; e tre
 quarti mediante l'acido Piro-Lignos, e la
 piccolissima dose di catrame disciolto
 vi.

Puo dunque concludersi, che una libbra
 di segatura di legno di abete somme-
 nistrata nel termotampa presso a poco i
 seguenti materiali, nelle dosi inpropria-
 te all'incirca;

Gas Brogno ----- 83. $\frac{1}{2}$.
 Catrame ----- 42.
 Acido Piro- Legnoso ----- 12. $\frac{1}{2}$
 Carbone ----- 44.

 812.

X durante

Con questa dose di legatura, in coruscamenti
 vita degli esperimenti fatti, si può fare
 una fiamma dell'ingrediente misura ~~di~~
 38. minuti; e si eseguirà questa di-
 stillazione si impiega circa una libbra,
 e ott' oncie di carbone nostrale in canna-
 li. In conseguenza, non valutata la pesa
 dell'apparato, si veder lume col termo-
 langa di trentotto minuti si sono di-
 spesi 1. 8; che 1. 4. valuta delle 81.
 88. di carbone, e di 4. della libbra di fe-
 gatura.

Ora impastando il residuo carbonoso della di-
 stillazione, ed il catrame ottenute, in
 altrettanta dose di argilla ammolita
 nell'acqua, si può formare un'antre-
 cito, o carbon fossile artificiale, quale
 è quello, che ho l'onore di presentarvi.
 Questo mischiato col carbon vegetabile
 ordinario, brucia vivamente con esso a
 tal segno, che in ciascuna operazione
 ne può risparmiar bene due quinti alme-
 no. Da questo risparmio detraendo il
 valor dell'argilla, che è ben piccolo, si
 offre adattare ogni specie di esperimenti
 mano d'opera si fare le preparazioni

opportuna, videtur si poterit commodamente
 il risparmio del combustibile, almeno ad un
 terzo. In conseguenza, adottando il carbo-
 ne artificiale nel modo predetto si spende-
 rà ~~un~~ in 38. minuti per
 termolampa, un soldo, un denaro, e $\frac{1}{2}$.

Ma nelle più lunghe notti di inverno, che
 giungono fino a 14. ore, si vuol confe-
 mare circa ott' oncie d'olio, più quasi prepar-
atamente, compreso il mantenimento del lu-
 cignolo, si possono valutarlo $\frac{1}{2}$ 8. d'intrin-
 seco. Se si può spese in 38. minuti ~~che~~
~~si~~ ragguagliando la spese di quattordici ore
nel termolampa si ha il valore di 1.4.8. che ~~si~~
il valore del carbone effettivo, è 7.4. della figu-
ra. Così la spesa del termolampa in uno
 spazio eguale di tempo impiegato, si trova
 se a quella di una lampada a olio quasi
 come 3. fra a 8.; differenza vistosa di
 troppo, ed all'economia affatto contraria,
 che ~~non~~ ~~si~~ ~~può~~ ~~far~~ ~~porre~~ ~~il~~ ~~termolampa~~
 tralle altre sicche inutili curiosità.

Cio non ostante, sic' vero, come si è detto, che
 un chimico sommo abbia fatto il proget-
 to d'illuminare col termolampa una
 vasta città, di un terzo meno di valore
 dell'olio, che d'ordinario si consuma, ricusando colla
 certezza di un ~~guadagno~~ guadagno considerabile, un
 tributo, bisogna supporre che possano esservi in
 questa operazione fattori in grado della riposte
 economiche, difficili a calcolarsi in una picco-
 la esperienza. Siccome poi non sappiamo d'
 altro, che questo progetto non si sia in ve-

Ammonterebbe
 X soldi 17. 4 $\frac{2}{3}$

suo luogo adottato; bisogna ancor credere, che
 in viaggi a sì belle apparenze non si scapi in ul-
 ma analisi ritrovata tutta quella sì grande
 nomia, che si farebbe potuta immaginare.

Dura mi giova per questo proposito ~~per~~ presentarsi
 opportunamente alcune ~~per~~ riflessioni, che
 la ripetute esperienze mi andate luogo di fa-
 re, e le quali al vostro purgato quindici
 sottopongo, e meglio rettificaste, in special
 modo a vantaggio di quei paesi, nei quali
 di combustibili oleosi si manca, e tanto ab-
 bonda la legna.

Io qui non voglio parlare dei materiali, che si
 sono impiegate nell'apparato, e della loro
 conservazione, e costruzione economica,
 e potuto g'altro assicurarmi, che la ditta
 struttura, e la di lui modificazione di
 esse, influisce molto sulla più, o meno pron-
 ta, e completa distillazione, e sulla mag-
 gione, o minore sfuggimento, e facilità nel
 raccogliere i prodotti della distillazione me-
 desima.

Senza parlare della necessità di precipitare, e
 stabilità delle tubature, o potuto vedere ad
 evidenza, che quanto più s'aperta la tu-
 bulatura intermedia tra l'una, e l'altra
 bottiglia, e quanto maggiore è il numero
 delle bottiglie, ed il recipiente di esse, tanto
 maggiore è la raccolta del latrame, che
 si deposita nell'acqua delle bottiglie; e tan-
 to più puro è il Gas idrogeno, che scende
 dal tubo aperto, e che si accende. In
 fatti se la tubatura è breve, e la bot-
 tiglia in scarso numero; il gas, che quando

puro esser debbe invisibile, comparisce sotto
l'aspetto di un denso fumo, brucia con poca
vivacità, e non facilmente, e tramanda
un odor di castoreo apai deciso.

La differente natura del legno è ancora cagione
di un risultato diverso nella raccolta
del castoreo, e nell' estrazione del Brogno.
Una maggior quantità s'è raccolta infatti
dal legno più resinoso; e il più dal
legno di Pino che dall' Abete, ed apai più
che dall' Albero.

È questi un altro importantissimo oggetto di Economia
da averci di mira nel Termolampio,
come lo è egualmente la differenza, che
passa nel consumo del Carbono tra un' esperienza
fatta in piccolo, e l'applicazione
di esso ad una grande distillazione. Una
gran parte del carbone s'impiega a arroscire
il vaso di distillazione, primachè s'incomincia
a veder sortire il gas Brogno, e
poco proporzional differenza può esservi
nella quantità necessaria per arroscire
un gran vaso in confronto di un piccolo.
Allorchè poi il vaso è arroscito poco carbone
abbisogna per mantenerlo; ed è certo
che con cinque libbre di carbone in un
bar fatto fornello, si fa gran forza di
fuoco. Con questa riflessione s'atterra in
conseguenza il calcolo fatto sul consumo
del carbone in 14. ore più 38. minuti rag-
guagliato; ~~perchè~~ ^{intra questo} probabilmente in una
continuazione di questa operazione potreb-
be ridursi appena alla metà.

Xi questi prodotti

che da quello di cipresso,
più da quello.

12 parecchie ore

Correbbe forse ancor qualche grado qualche cosa, in diminuzione della spesa, l'acido piro- le groso impiegando z, fare il verderame in luogo dell'iracco, e forse ancora la biacca invece dell'aceto; si fa, che egli attacca alcuni metalli, e specialmente il rame. L'ingrediente di cui sopra questo si fa uso, come sopra l'allumina greca, secondo Chaptal, e Fourcroy, paragonarsi a quella dell'acido acetoso, e come questo sublimarsi al fuoco senza decomporre.

Il piro - Liquosa / Acqua

Con tutto questo z altro non si potrà che facilmente ridurre, secondo i dati avvertimenti, la spesa d'un termolampo, ed essere inferiore a quella della lampara a olio pel puro intrinseco valor dei consumi. A ciò si aggiunga il dispendio, che esige la manutenzione di qualunque apparato, sul quale tanto agir dee un gran fuoco, ed un acido in vapore; e finalmente il mantenimento d'un uomo ~~che~~ ^{a preparare} che debba vegliare ~~il~~ ^{Regolare}, e mantenere il fuoco; ~~per~~ ^{quindi} vedrassi fin dove sarà necessario portar la spesa totale; z potrà fare questo progetto.

± for' anche

Il giovà pretendere d'adottare il sistema di ricavar il Gas idrogeno colla decomposizione dell'acqua fatta passare a traverso di tubi di ferro incandescenti. La spesa del carbone sarebbe appreso a poco l'istessa; z quanto a tener si potesse dall'acqua una copia maggiore di Gas idrogeno, che dal legno; questo Gas non sarebbe mai però abbastanza

za, e che sempre vaporosi; e faria dunque fa-
 more dal calore il guadagno, che saprei
 coll'impiegare il catrame, ed il carbone ve-
 rificabile nuove distillazioni.

Pur tuttavia profittando di tutta la possibile
 economia, che soprattutto le circospan-
 ze locali dovrebbero indicare, io son d'op-
 pinione, che non si impieghi il termotampa uni-
 camente nei luoghi, che privi sono di olio
 d'oliva; potendo anche nel tempo stesso
 servire il fornello di Termotampa alla
 combustione del gas borogeo, e riscaldar
 le stanze; allorchè sia fatto nell'inve-
 nior d'esse cause.

Comunque sia, l'economia del termotampa
 ha bisogno di perfezione, affine d'applicarsi
 utilmente il risultato. Se non ho fatto
 altro, o signori, che esporvi poche operazio-
 ni, e poche idee spaccate su quest'ogget-
 to. Sta al vostro profondo genio a riu-
 nire, e dar loro quella forma, ed quel-
 l'estensione, che render le può vera-
 mente degne di voi.

